

**PERSONAZHET NË OPTIKËN E
AKTORËVE NË “ERA DHE LISI”**
Sipas Romanit Omonim Të Sinan Hasanit

Artet krijuese dhe interpretuese

Fjalë kyçe: film, kinematografi,
dokumentaritet, etj.

Prof. Assoc. Dr. Hazir Haziri

Universiteti i Prishtinës. Republika e Kosovës.

Abstract

Filmi i takon fillimeve të kinematografisë në Kosovë. Ishte e para vepër kinematografike që mbërrinte dhe konkurroi në Festivalin e XXVI të Pulës dhe u nominua për tre çmimet e mëdha të tij, ndër 15 filma të përzgjedhur. Sipas vlerësimit kritik të kohës filmi, përpos sjelljes së një eposi social dhe human në Kosovën e pas Luftës II Botërore gjer në mesin e viteve '60, periudhë që përfshin mbi 20 vjet, ka bërë të rrokshme sakaq edhe “poezinë e jetës dhe prozën e të shprehurit, të shkrirë me dokumentaritetin që i kalon caqet e faktografisë regjistruese”.¹ Sipas regjisorit Besim Sahatçiu, filmi është vepra e parë e kosovarëve për kosovarët. Po sipas tij, qe një punë e mundimshme dhe e frymëzuar, me 120 vetë që luajnë e mishërojnë role nga më të ndryshmit, kryesorë, të mesëm e gjer ata me pak fjalë, një film epik me skena masive dhe mjedise të larme, që rreket të sjellë një Kosovë të pas Luftës II Botërore. Dhe doemos si film i parë dhe masiv, me të drejtë regjisorin deklaroi se “s'kam pse druaj se munda i një përkushtimi aq të madh (punova 16 muaj pandërprerë, mesatarisht 15 orë në ditë) do të shkojë huq”.²

Titulli i filmit dhe serialit 6 pjesësh me një orë secila, “Era dhe Lisi”, është një metaforë letrare, një alegori e rrokshme poetike. Ajo shprehet, mbase, në semantikën që druri i fortë i lisit ka marrë në vetëdijen e popullit si pema e pashkulshme nga shqotat, era dhe tufanet. Era dhe lisi, ndonëse në natyrë janë përballë e përkundër shoqja-shoqes, në konceptimin poetik të personazhit kryesor janë bashkë, në një shtjellë lufte, mbijetese e transformimi. Filmi ka një natyrë tabllore ku përfshihen shumë dukuri dhe episode. Koha është fill pas Luftës së Dytë Botërore dhe në ashtin e mesazhit të filmit qëndron lavdërimi që i bëhet në përgjithësi pushtetit komunist, lidhjes së tij me popullin që e mirëkupton dhe e mbështet, ndërsa si strukturë është më së shumti dyfarëshe, e vendosur kryekrejt në marrëdhënien midis dy brezave. Sipas gazetës jugosllave “Borba”, ky film vjen si një “kronikë shoqërore e Kosovës që zë fill menjëherë pas luftës, në vitin 1945 dhe vazhdon deri kah mesi i viteve gjashtëdhjetë, ky film sjell dy personazhet kryesorë, përfaqësues të dy gjeneratave, të cilët mbajnë dramën, e cila ndërlidhet fort me kushtet shoqërore dhe politike në Kosovë. Është një tentativë serioze, me të cilën synohet të fiksohet e vërteta për një kohë që pikërisht si dokument është dashur të realizohet për shumë shkaqe”.³

LISI i Abdurrahman Shalës -miti politik i heroit, simbolika, tipi jetësor-

“Pyetjes, në fund të fundit, se cili është më i vjetër, - lisi nën të cilin njerëzit bisedojmë apo ai, plaku i urtë i fshatit (të cilin Lisi i moshuar e njuh të tillë që kur ishte fëmijë), ai përgjigjet: Lisi. Ç'kemi përjetuar së bashku! Sa furtunave dhe erërave të forta u kemi bërë ballë!??.

¹ Mehmetaj, Gani. *Revyja e filmave “Pula 79”*. Rilindja, 17 gusht 1979, f. 14.

² *Le të flasë vetë vepra*, Sineastët kosovarë në festivalin e Pulës, Intervistë me regjisorin e filmit e teleserisë “Era dhe Lisi”, Besim Sahatçiu, Rilindja, 21 korrik, 1979, f. 13.

³ Gazeta “Vjesnik”, 31 korrik 1979, nxjerrë nga gazeta “Rilindja”, artikulli *Kinematografi e re që premtion*, 5 gusht 1979.

Në qoftë se Lisi (që është emri i partizan i protagonistit kryesor të filmit) është gjithë ajo çka ishte kosovari dje, Burimi, djaloshi që nga korrieri arrin të bëhet mjek dhe njeri i politikësm është kosovari sot”.⁴ Ky pohim lidhet, po aq, me vetë strukturën filmike si strukturë e hapur me praninë e shumë ngjarjeve.

Ramë Ahishta, i interpretuar nga aktori i mirënjohur Abdurrahman Shala, i mbiquajtur ndryshe LISI bëhet nyja lidhëse e shumë ngjarjeve të filmit të shtrira në 20 vjet, gjer në vitet '60. Aktori ka sjellë jetën plot peripeci të njeriut-hero të luftës që përfshihet në transformimin vendit dhe marrëdhënieve shoqërore. Personazhi në optikën e aktorit është një kalamendje mes dy kohëve, kohës së luftës që vjen si memorie dhe rrëfim për të dhe kohës së pas luftës që vjen si veprim konkret dhe i drejtpërdrejtë. Teksa e këqyrim krijimin e figurës epike e dinamike të Lisit, nga pohimet e shumta të krijuesve të filmit dhe kritikës së kohës, sikurse edhe nga vlerësimi i aktorit Abdurrahim Shala, figura e Ramë Ahishtës vjen si një ngarendje e vështirë mes baticave dhe zbaticave, sa dramatike po aq heroike, të njeriut të fortë, stoik, të përkushtuar dhe të paepur. Cilësi të tilla bëhen prezente nga aktori falë rrëfimit kinematografik që e çon heroin sa nga kujtimet e luftës, aq dhe te ngjarjet e mëdha të pasluftës, vendosjen e pushtetit të komunistëve, luftën kundër sabotuesve dhe kundërshtarëve të shtetit të ri, krijimin e kooperativave; më tutje heroi lëviz në situata e ngjarje të tjera, sa nga periudha e stalinizmit aq dhe te mbledhja e armëve, “etapa këto që lanë mbresa të thella në psikën e njeriut tonë, veçmas kur dihet për ngritjet dhe rëniet e kësaj periudhe, - theksonte shtypi i kohës, - ecjet përpara, por dhe ngecjet e pengesat e ndryshme, të cilat megjithatë në asnjë moment nuk e penguan zhvillimin dialektik të shoqërisë dhe në këto kthesa të vrullshme, stuhi e erëra të hovshme, të gjithave u përballoi me stoicizëm e me shpresë për një jetë më të mirë”.⁵

Teksa e këqyrim nga sot, filmi dhe seriali “Era dhe Lisi”, përtej vlerësimit si i pari film shqiptar në Kosovë, përtej rëndësisë historike, nostalgjisë dhe respektit ndaj punës krijuese fillimtare të kineastëve shqiptarë kinematografi, duhet pohuar se mënyra e trajtimit të subjektit, personazheve, struktura përmbajtësore etij, idetë e kumtuara etj., janë të tipologjisë së realizmit socialist. Në këtë pikëpamje edhe vlerësimi i sipërsënuar i kritikës nuk qëndron. Është pjesë e optikës ideologjike të kohës me klishtë dhe lëvdatat për arritjet e pushtetit komunist gjatë Luftës Nacional Çlirimtare dhe posaçërisht në vitet e rënda mbushur me terror pas saj, ku drita e arsytimit të kthjellët historik tashmë është bërë gjithkund e pranishme në studimet tona.

Nga pikëpamja e tipologjisë së karaktereve, posaçërisht e Ramës dhe e Burimit si një dyshe organizuese dhe konceptuese ku derdhet mëpastaj krejt lënda e filmit, e lidhur drejtpërdrejtë apo tërthorazi me ata, duket i drejtpeshuar vlerësimi që jepet në po këtë shkrim të gazetës “Rilindja” teksa thuhet se: “Lisi, kryeprogonist i këtij filmi, është luftëtari i paepur, i cili pati shumë merita për dëbimin e okupatorit e të shërbëtorëve të tij, mirëpo, përkundër vullnetit të tij të

⁴ *Le të flasë vetë vepra*, Sineastët kosovarë në festivalin e Pulës, Intervistë me regjisorin e filmit e teleserisë “Era dhe Lisi”, Besim Sahatçiu, Rilindja, 21 korrik, 1979, f. 13.

⁵ *Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare*, Festivali i XXVII i Filmit Artistik në Pulë, Rilindja 30. 07. 1979, f. 13.

çeliktë dhe entuziazmit të pashoq, erërat që fryjnë vazhdimisht e hedhin poshtë e lart, duke mos e përkulur për asnjë çast.”⁶

Ky vlerësim i kritikës doemos nënkupton imazhin që aktori Abdurrahim Shala ka krijuar për personazhin e Lisit. Në fakt shpërndarja e subjektit me shumë episode e dobëson filmin, rrjedhimisht edhe personazhin, pasi e humbet mundësinë e tij për t'u përqendruar në një hallkë aktive dhe aty të ngrihej gjithë struktura, kuptimësia. Megjithatë, kur e shqyrtojmë si mundësi dhe fuqi paraqitëse të kohës dhe lëvizjes sociale të saj, filmi “Era dhe Lisi”, në këtë mes edhe krijimi aktorial i Abdurrahim Shalës, krijon vlera të pamohueshme, duke iu shmangur shfaqjeve spektakolare dhe duke ngulmuar te transformimi i brendshëm i personazheve.⁷

Më së shumti autorët sjellin jetën e një ish luftëtari shqiptar, Ramë Ahishtës, që ka pseudonimin e luftës Lisi, duke e shndërruar në rreth përmbledhës e duke shtjellur gjithçka ngjet lidhur, përkrah apo përkundër tij. “Personazhi u luajt nga aktori i mirënjohur Abdurrahman Shala, - shkruante gazeta “Rilindja” e 3 korrikut 1979. - Realizimi aktorial i Shalës ishte mbresëlënës për kohën kur u xhirua dhe u vlerësua lartë nga kritika. Në festivalin XXVI të filmit artistik në Pulë të Jugosllavisë ai fitoi “Arenën e argjendte”.⁸

Ç'përfaqëson ky njeri dhe çfarë sjellë aktori Shala?

Cila është optria e tij aktoriale?

Pyetja e parë është e lehtë për t'i dhënë një përgjigje. Ramë Ahishta apo Lisi i Abdurrahman Shalës është figura e militantit, e “njeriut të popullit”, i cili është i lidhur me njerëzit, trim e sypatrembur sa dhe i gjendur me njerëzit, babaxhan, që ka autoritet dhe ia dëgjojnë fjalën. Pra ai është një bartës i kohës së re dhe ndryshimit që ajo sillte. Ai është i pranishëm kudo dhe në një kuptim, është kthyer në një fill lidhës e kompozicional të hallkave të shumta të subjektit me tepri tablosh në formë mozaiku. Si përmbartës dhe përfaqësues i pushtetit të ri komunist në

⁶ Po aty.

⁷ Në lëndën vlerësuese të gazetës “Vjesnik” të Zagrebit rreth filmit, shkruhet: “Filmi është një kronikë shoqërore e Kosovës që zë fill menjëherë pas luftës, në vitin 1945 dhe vazhdon dhe vazhdon deri kah mesi i viteve gjashtëdhjetë, ky film sjell dy personazhet kryesorë, përfaqësues të dy gjeneratave, të cilët mbajnë dramën, e cila ndërlihet fort me kushtet shoqërore dhe politike në Kosovë. Është një tentativë serioze, me të cilën synohet të fiksohet e vërteta për një kohë që pikërisht si dokument është dashur të realizohet për shumë shkaqe...“Era dhe Lisi” i Besim Sahatçiu (Kosova-Filmi), u krijua në bazë të serialit televiziv omonim sipas romanit të Sinan Hasanit. Petrit Nimani trasponon me konsekuencë motivet prozaikë të Sinan Hasanit për zhvillimin e Kosovës (filmi shpjegon periudhën ndërmjet viteve 1945-1966), gjë që ia bën të mundshme regjisorit që me elemente të fuqishme narrative të pasqyrojë ngjarje shoqërore ndërmjet raporteve të personazheve kryesore, përndryshe bartëse të zhvillimit të fjalë ndaj ambienteve të cilit i përkasin. Sahatçiu iu shmangte hapave spektakolare, përqendrohet kryesisht në transformimin besni të motiveve të përmendura, gjë që ndonjëherë vepron në mënyrë tejet diskrete, të ngadalësuar në rrëfimin e tregimit dhe vuri në pah veprimin klasik të regjisë kur është fjala për transponimin e materies letrare. Por filmi është tejet i angazhuar, madje shumë i rëndësishëm për nga guximi politik që të trajtojë problemet e deformimeve në Kosovë në mënyrë të hapët ndaj të gjitha ngjarjeve, që karakterizojnë zhvillimin e Kosovës gjatë këtyre dy deçieneve”. Gazeta “Vjesnik”, 31 korrik 1966, nxjerrë nga gazeta “Rilindja”, artikulli *Kinematografi e re që premtion*, 5 gusht 1966.

⁸ Nga gazeta “Rilindja” e datës 3. 08. 1979, f. 13, në njoftimin “Juria për dhënien e shpërblimeve zyrtare vendosi - ARENA E ARTË FILMIT ‘TROFEU’: Arenën e argjendte për rol mashkull dhe 6. 000 dinarë Abdurahman Shalës për rol në filmin “Era dhe Lisi”, me regji të Besim Sahatçiu, prodhim i Televizionit të Prishtinës dhe “Kosova-Filmit” të Prishtinës.

krahinë fill pas Luftës II Botërore, Ramë Ahishta i A. Shalës bëhet pjesë e “entuziazmit” të njerëzve të çliruar nga “robëria” dhe përplot shpresë në kohën e re, e cila do të niste me ngritjen e kooperativës në fshatin Ahishte, e paraqitur si “çlirim” i fshatarëve nga varfëria, një skemë kjo e kudogjendshme dhe propagandistike e pushtetit. Afërmendsh se aktori s’mund t’i bishtnonte dot asaj, sepse ai mishëron atë çka fjala dhe ligjërimi letrar në skenar i jepet si mundësi. Pikërisht aktori e ruan entuziazmin dhe energjinë për të mishëruar figurën e udhëheqësit komunist dhe popullor që shkrihet me masën dhe mëton të bëhet përfaqësues i tyre. Por aktori nuk ka lejuar që personazhi i Ramë Ahishtës të preket dhe afektohet nga qëndrimet, gjestet dhe format deklarative, panegjrike, duke u përpjekur pra ta bëjë atë sa më njerëzor, sa më të besueshëm dhe përtej skemave zotëruese të kohës. Kuptohet se kjo mund të realizohej përmes aplikimit të parimit të së vërtetës artistike aktoriale, duke mundësuar kështu sa më shumë një paraqitje realiste e të besueshme.

Por ky personazh-shtyllë i filmit, i dhënë nga aktori si një “Bacë” i dëgjueshëm nga njerëzit dhe vetë pushtetarët e rinj, me trimëri e bëma të mëdha gjatë luftës, po njësoj është i pranishëm edhe në mbledhjen e armëve duke mbajtur qëndrim ndaj teprimeve, kur për shkak të mbajtjes së tyre pushteti ushtron dhunë ndaj fshatarëve, i rreh ata dhe i poshtëron; më tutje Rama bëhet i pranishëm në fatin e të ashtuquajturve “nacionalistë dhe irredentistë”. Loja e Abdurrahman Shalës është e qetë, duke ruajtur formatin e njeriut të mirë, të drejtpeshuar, që njerëzit e duan për shkak të meritave të tij, të famës, por dhe të ndershmërisë. Aktori e përvuan fenomenin gangrenë të emigracionit, të shpërnguljes së shqiptarëve në Turqi; ai përvuan po ashtu gjendjen e vështirë të popullsisë, varfërinë e tyre, mungesat jetësore. Në një sens, nga forma e mishërimit aktorial, Lisi i A. Shalës nuk është njeriu i ardhur nga “lart”, nga hierarkia e pushtetit. Përkundrazi, është njeriu i ardhur direkt nga populli, prandaj dhe i besueshëm. Këtë qasje aktori Shala e ka bërë të dukshme, madje të ndjeshme.

Por, nga ana tjetër, duke qenë pjesë e konceptimit skematik të kohës sa i përket formatit ideologjik e politik të heroit, aktori nuk arrin t’i shmanget gjer në fund edhe një lloj patosi luftarak të jashtëm që buron nga vetë forma e ligjëritimit letrar në skenar, për këtë shkak në lojën e tij është shfaqur edhe një qëndrim diku-diku pozant prej njeriut të pakompromis, të vendosur etj., gjegjësisht kësaj tipologjie letrare. Gjithsesi, në të tërën e vet, aktrimi i tij është i besueshëm, i ngrohtë, përvijohet në hullitë e të natyrshmes dhe vërtetësisë. Veçse ende në lojë nuk është bërë e tij në gjithë vlerën e tij specifika e interpretimit para kamerës, ai shpengim dhe ajo lirshmëri kur nuk duhet të ndjehet as gjesti e as kërcitja më e lehtë. Nga kjo pikëpamje loja e tij ka herë-herë elemente të llojit të aktrimit në teatër, ku gjesti, lëvizja, ligjërimi fjalësor në çaste të konfliktit të hapur dhe situatës së nderë, gjer dhe shikimi, janë më konvencionale, më të kontrolluara.

Personazhi i Ramë Ahishtës nëpërmjet jetësimit të Abdurrahman Shalës vjen si njeriu që qëndron me dy këmbët sa andej, këndej. Aktori ndonjëherë brufullon kur lufta, vlerat sociale dhe koha e re akuzohen për tepri apo përbalten, por ndërkohë edhe hesht, dëgjon dhe duron kur e sheh se zëmërimi i bashkëfshatarëve të tij, pakënaqësia e tyre shkon atje ku s’mban më. Andaj aktori Abdurrahman Shala si Lisi, në dialogët me të tjerët kërkon arsyetimin e njeriut dhe të fshatarit më

së pari se sa të përfaqësuesit politik të pushtetit, kur është fjala për të kundërvepruar ndaj logjikës realiste të fshatarëve, teksa ia thonë troç në sy të vërtetën mbi kooperativat si reformë për kinse barazinë sociale, në fakt për rrëmbimin e tokës dhe shkakun e varfërisë së pritshme: “Mallin e tërë fshatit ta përziejme e të jetojmë së bashku, dikush të punojë e dikush të urdhërojë... - shpotit njëri nga malësorët. - Një herë do të hamë të gjithë në një kazan”.

Dashurinë për fshatin, njerëzit, shtëpinë, së toku me përmallimin dhe mallëngjimin që e shoqëron herë pas here, aktori i njëmendëson mirë e në thellësi falë një përjetimi të butë, të vetëpërmbajtur, pa e “shpallur” atë si të tillë. Dhe kjo shtresë emocionale bëhet edhe më fluide, madje merr një vesk psikologjik dramatik teksa ai shpreson të ringrë rishtazi jetën e shkatërruar dikur. Në këto sekuenca filmike aktori arrin që të prekë gjësunde me ngarkesë shpirtërore mallëngjyese që pasqyrojnë dridhjet e shpirtit të tij, natyrë e butë njerëzore përkundër formatit trimëror e burrëror që jepet gjithandej hapësirës së subjektit, duke ngulmuar në qasje të holla psikologjike, në brenga, halle, lëndime e trishtime që krijojnë një sfond emocional te shikuesi.

Një nga episodet ku loja e aktorit A. Shala fiton tone të ngrohta emocionale e mallëngjyese është ai i kthimit në shtëpi të Hatixhes (luan aktorja Shirine Morina), gruas së Lisit. Është një çast i vështirë për të, ku ka një amplitudë ndjeshmërie që lëviz në intonacione prekëse. Fjalët, gjestet, sjellja e aktorit Shala në këtë sekuencë humanizohen e krijojnë një të tërë unike, të njësuar, ndërvepruese. Ne shikojmë dhe ndjejmë njeriun që ka nevojë për vatrën, gruan, familjen. Njeriun që kthehet në Itakën e tij pas kaq shumë peripecish, në luftëra e rreziqe jete, në punë dhe ndeshje të rrepta. Nga psikofizika e aktorit dhe ato pak fjalë që teksti jep nuk është e vështirë të kuptohet se trimi, autoritari dhe burri krenar me emrin Ramë Ahishta do të ngre rishtazi jetën e tij të ndërprerë, do t'i japë gjithë pendesën dhe fisnikërinë raportit me gruan e larguar, për të bulëzuar sërishmi në një dashuri njerëzore plot respekt e përdëllim reciprok. Kjo qasje është kuptuar drejt nga aktori dhe ai ka mundur ta shpërfaq në tërë butësinë dhe humanitetin e saj.

E këqyrur në të tërën e personazhit dhe interpretimit që Abdurrahman Shala i ka bërë Lisit-Ramë Ahishta, imazhi është mbresëlënës, imponues, ku aktori “mishëroi për mrekulli shëmbëlltjyrën e luftëtarit, në luftë dhe në paqe”⁹ dhe ku ai “ka si reminishencë kujtimin dhe jo hakmarrjen, gjë që Abdurrahman Shala i shkëlqyeshëm me rolin e Lisit ia doli në krye ta realizojë në mënyrë të madhërishtme”.¹⁰ Vlerësimi ishte aq i lartë nga kritika dhe mbresat aq të thella, sa në gazetën “Rilindja”, në shkrimin redaksional të saj “Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare”, shkruhet: “Me protagonistët e filmit “Era dhe Lisi” u identifikuan mjaft mirë aktorët tanë, si Abdurrahman Shala në rolin e Lisit, i cili dëshmoi se është aktor i rangut të lartë”.¹¹ Një tjetër

⁹ Gazeta “Borba”, 31 korrik 1966, nxjerrë nga gazeta “Rilindja”, artikulli *Kinematografi e re që premtan*, 5 gusht 1979.

¹⁰ Gazeta “Politika”, 30 korrik 1966, nxjerrë nga gazeta “Rilindja”, artikulli *Kinematografi e re që premtan*, 5 gusht 1979.

¹¹ *Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare*, Festivali i XXVII i Filmit Artistik në Pulë, Rilindja 30. 07. 1979, f. 14.

vlerësim për aktorin vjen nga agjencia e lajmeve TANJUG, ku cilësohej se “Abdurrahman Shala ishte interpret impresiv i protagonistit, njeriu që u ka bërë ballë vështirësive në jetë”.¹²

Burim Ahishta i Faruk Begollit

Figura e dytë, e cila në skenarë vihet në krijimin e një strukture dysheje, përplotësuese kundruall njëra-tjetrës, është ajo e nipit të Ramë Ahishtës, Burim Ahishta, rol i luajtur nga Faruk Begolli me një lirshmëri dhe energji pozitive prej djaloshi optimist dhe energjik që lë mbresa te shikuesi i gjerë. Për kohën ky ka qenë një rol i vlerësuar dhe i pëlqyeshëm. Sipas Jeton Nezirajt, “Në filmin e angazhuar politik, ashtu siç ishte shumica e filmave të asaj kohe, “Era dhe Lisi”, sipas romanit të Sinan Hasanit, ish udhëheqësit të lartë komunist në ish Jugosllavi, me skenar të Petrit Imamit e në regji të Besim Sahatçiu, Faruk Begolli luan njërin prej dy roleve kryesore Burimi, që luhet nga Faruk Begolli, është një luftëtar i ri komunist që lufton për idealet e Partisë, mbas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Filmi flet për konsolidimin e pushtetit popullor mbas përfundimit të luftës dhe ballafaqimin me “mbeturinat” e fashizmit.”¹³

“Burimi, nipi i tij (i Ramë Ahishtës – HH), është inkarnimi i së resë që me këmbëngulje kërkon jo vetëm transformimin dhe depërtimin e progresives, por edhe zhdukjen e dhunës dhe raprezalieve, të bëra nga ana e njerëzve, që e keqpërdorin pozitën e tyre në pushtet”.¹⁴

Faruk Begolli solli personazhin e Burimit si pjesë e rinisë entuziaste të viteve të para pas luftës, i mbushur me energji dhe shpresë, me gëzimin e moshës dhe ëndrrat për ardhmëri të ndritur. Është dhe kjo një hulli e njohur, tejet e konsumuar e formatit të heroit që prodhoi tejdanë ralizmi socialist. Ky djalosh guximtar dhe me patos lirik ka edhe cilësi njerëzore të vyera, si dashuria e thellë që ka për axhën e tij, respekti dhe përulja plot nderim, ndjeshmëri të cilat aktori i ka sjellë nëpërmjet një sinqeriteti të dukshëm. Azxh e nip janë dy breza luftëtarësh, komplementar ndaj njëri-tjetrit. Por nëse Abdurrahman Shala e vuan disi më shumë këtë format të paraparë të heroit, Faruk Begolli duket se e kapërcen me lehtësi falë asaj natyre të shpenguar e optimiste që ai ka edhe si aktor, çka e ndërkaq vetiu në gjithë hullinë e personazhit të vet. Kjo e bën simpatik te shikuesi. Ani pse gazmor nga natyra dhe optimist, aktori nuk e ka shpërfillur edhe një tipar thelbësor të personazhit: guximin. Ai guxon të rrezikojë madje, guxon dhe përplasat me njerëz karrieristë të kastës së re të pushtetit, që për synim kanë veçse privilegjet, zhatjet, autoritetin abuziv, egon e shfrenuar.

Burim Ahishta i Faruk Begollit, edhe pse i ri komunist, bëhet i pranueshëm për spektatorin pikërisht se sjell përmes lojës më së shumti cilësi njerëzore, një format të besueshëm human sesa një format ideologjik të skematizuar.

¹² Cituar sipas gazetës “Rilindja”, dt. 30. 07. 1979, në shkrimin *Pasqyrë e rritjes së Kosovës dhe e njerëzve të saj*, f. 14.

¹³ Neziraj, Jeton. *Faruk Begolli*, Autori & Integra, Koha, 2007, f. 55.

¹⁴ *Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare*, Festivali i XXVII i Filmit Artistik në Pulë, Rilindja 30. 07. 1979, f. 13.

“Faruk Begolli në rolin e Burimit përparimtar dhe energjik, - nënvizonte kritika e kohës, - edhe një herë i dëshmoi kualitetet e tij të pranuar edhe më parë”.¹⁵

Aktori në film doemos kryen edhe funksionet “social-politike” si bartës i ideologjisë së kohës dhe optimizmit shoqëror brenda prototipit të heroit pozitiv, të cilat vijnë drejtpërdrejt nga ligjërimi letrar në skenar. Kësodore ai shpërfaqet edhe brenda tipologjisë së preferuar të metodës së socrealizmit, pra si i riu i mbushur me energji dhe shpresë për të sotmen e re dhe të ardhmen e “ndritur”. Afërmendsh kësaj shtrese kuptimore që vjen prej subjektit ku personazhi përzihet në disa nga hallkat politike të konfliktit, s'ka se si që aktori t'i shmajej. Kjo nuk mund t'i kërkohej. Për këtë arsye, në këto hallka ku ai “viktimizohet” nga teksti dhe vetë ligjërimi i personazhit të Burimit, veçohen ndër të tjera qëndrimet e tij të “guximshme” dhe “akuza” ndaj atyre që deformatojnë linjën politike, por nga ana tjetër aktori gjatë lojës së tij bëhet më i besueshëm pikërisht në kritikën dhe demaskimin që u bën njerëzve të veshur me pushtet, të cilët janë shndërruar tashmë nga militantë dhe idealistë të dikurshëm, në tregtarë idealesh, interesash, karrierash. Po kështu personazhi i Faruk Begollit përjeton dhe denoncon proceset e montuara hetimore kundër shqiptarëve, bashkëfshatarëve të tij, sikundër nga ana tjetër vuan klishtë e realizmit socialist me “diferencimet klasore” dhe “papajtueshmërinë ndaj armikut të klasës”, përballimin e trysnisë së sovjetikëve me prishjen e marrëdhënieve midis Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik në periudhën e Stalinit.

Duhet pohuar se loja e aktorit nuk del dot kundër asaj çka personazhi jep në tekstin e tij. Në këtë rast të dy aktorët, Abdurrahman Shala dhe Faruk Begolli, në dy rolet kryesore të filmit “Era dhe lisi”, bartin dhe pasqyrojnë në interpretimin e tyre edhe kufizimet që vijnë nga mënyra e konceptimit të këtyre personazheve skematizmin dhe patetizmin politik, varfësinë e vështrimeve humane që kjo mënyrë konceptimi sillte pashmangshëm. Ajo çka mund të vlerësohet në aktrimin e Faruk Begollit është përpjekja për ta mbushur rolin me ndjesi e veprime sa më të natyrshme me qëllim që ai të tingëllonte gjithsesi i besueshëm, jo aq në ato çka përfaqëson dhe është i detyruar të shpall përmes dialogut, por në atë se si duket, si sillet, si paraqitet, si gjestikulon e bisedon, si ndjen dhe reagon. Aktori nuk është përgjegjës për idetë që personazhi i tij shpall me gojën e vet. Ai është përgjegjës për t'i dhënë jetë e frymë këtij personazhi në një formë sa më të besueshme, brenda ndjesive të tij si aktor, ideve dhe botëkuptimit të tij, mënyrës së tij se si e sheh dhe e koncepton rolin, Burim Ahishtën. Vlerësimet që vijnë për lojën e aktorit në film përgjithësisht janë pozitive dhe entuziaste për vetë gjendjen dhe përvojën që kinematografia shqiptare në Kosovë kishte asoherë, teksa mendohet se filmi “Era dhe Lisi” ishte i pari me metrazh të gjatë në historinë e saj.

Në një intervistë të kohës, Faruk Begolli do të deklaronte: “Mendoj që sivjet për herë të parë prezantohem në këtë festival me dy role të vlefshme, (filmat “Era dhe Lisi” dhe “Vite të rënda”-HH). Gjithashtu mbas 14 vjet të karrierës time si aktor, për herë të parë, kam pasur kënaqësi të punojë në këto dy role, që më kanë mundësuar angazhim dhe hulumtim maksimal

¹⁵ *Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare*, Festivali i XXVII i Filmit Artistik në Pulë, Rilindja 30. 07. 1966.

aktorsk. Jam shumë i kënaqur përsa i përket bashkëpunimit me regjisorët Besim Sahatçiu dhe Zhika Ristiç”.¹⁶

“Aktorët e tjerë të Teatrit Popullor Krahinor të Prishtinës si Shani Pallaska, Istref Begolli, Hazir Myftari dhe i tërë ekipi i aktorëve në këtë ndërmarrje filmore, - vlerëson gazeta “Rilindja” pas mendimit të shfaqur për dy aktorët protagonist, Abdurrahman Shala dhe Faruk Begolli, - vepruan si një orkestër kompakte nën dirigjimin e regjisorit Besim Sahatçiu”.¹⁷

Nga një vështrim i sotëm filmi ka shumë mangësi. Ai nuk ka mundur t'i largohet skemave të kohës, pranisë së tepërt të shtresimeve ideologjike e politike, paçka se rreket të krijojë një tablo sociale me natyrë gjithëpërfshirëse për periudhën kohore fill pas Luftës II Botërore.

“E gjithë kjo lëndë e hallakatur, shumëfarëshe dhe e pashoshur, - shkruan studiuesi i njohur Josif Papagjoni, - ka gjithkund një spikamë të thukët propogandistike, me ligjërime të shpeshta mbushur me retorikë e slogane politike, kur mund të tubohej e përqendrohej shumëçka në udhën e jetës së dy protagonistëve, Ramës dhe Burimit, raportet e tyre, dëshpërimet, zhgënjimet, dramat.

Filmi ka një përmytje fjalësh, të shumtat parazitare, ku elementet e propagandës janë aktive, gjer edhe futje vend e pa vend këngësh “revolucionare” si sfond komunist. Mund të thuhet se pjesa dërmuese e lëndës është e pashoshur dhe e patrajtuar mirë artistikisht, çka dëshmon edhe dobësitë e mungesat e stadiit fillestar të zhvillimit të kinematografisë në Kosovë në vitet ‘70, sikundër, nga ana tjetër, kthimin e subjekteve filmike në funksion të ideologjisë dhe propagandës.”¹⁸

¹⁶ Neziraj, Jeton. *Faruk Begolli, Autori&Integra*, Koha, 2007, f. 55.

¹⁷ *Prezantim i denjë i kinematografisë kosovare*, Festivali i XXVII i Filmit Artistik në Pulë, Rilindja 30. 07. 1966.

¹⁸ Papagjoni, Josif. *Filmi artistik shqiptar – imazhi, historia, qenësia*. Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë 2017, f. 450-451.